

Avaliação de Mudanças nos Padrões Climáticos na América do Sul com Utilização de Inteligência Artificial

Cláudio O. Duarte¹

UFPEL, Pelotas, RS

Juliana A. Anochi², Marília Shimizu³, Gerônimo G. Z. Lemos⁴

INPE, São José dos Campos, SP

1 Resumo

O Acordo de Paris adotado em 2015 e em vigor desde 2016 é o principal tratado relacionado ao combate das mudanças climáticas no mundo [6]. Substituindo o Protocolo de Quioto, este acordo tem como objetivo limitar o aumento da temperatura média global em menos de 2°C [1]. No entanto, eventos climáticos como ondas de calor, tempestades, secas e grandes inundações estão cada vez mais frequentes e intensos [7]. Esse cenário foi evidenciado pelo trágico desastre de 2024 no Rio Grande do Sul, onde inundações sem precedentes reforçaram que as mudanças climáticas são uma realidade devastadora, exigindo ações imediatas [4]. Esses fenômenos não apenas ameaçam ecossistemas, mas também geram impactos profundos na saúde humana, na economia e na segurança alimentar [3]. Diante dessa complexidade, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma ferramenta poderosa e muito importante, desempenhando um papel fundamental na análise de grandes volumes de informações e tornando a identificação de padrões climáticos significativamente mais rápida e eficiente [2][5]. O presente trabalho apresenta um método para a análise de padrões climáticos utilizando Inteligência Artificial, com foco na América do Sul. O principal objetivo do estudo é identificar e quantificar as diferenças da média mensal para temperatura e precipitação na América do Sul, comparando principalmente as variações entre o conjunto do início do século XX e o da atualidade. A pesquisa é baseada na análise de dados históricos de temperatura e precipitação fornecidos pela Climatic Research Unit (CRU) da Universidade de Ânglia Oriental. A pesquisa teve como base dois conjuntos de dados diferentes, cada um com 1488 meses (totalizando 124 anos, de 1901 a 2024), um exclusivamente para temperatura e outro para precipitação. Para uma análise detalhada e comparativa, os conjuntos de dados foram separados em quatro subconjuntos: 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990 e 1991-2024. Os dados de cada período passaram pelo cálculo da média mensal de temperatura e precipitação. Ademais, foram utilizados os métodos do cotovelo (elbow method) e silhueta (silhouette method) para determinar o número ideal de centróides para o algoritmo K-means, responsável pela clusterização dos dados. A partir desse agrupamento, foi possível visualizar em um mapa a representação das temperaturas e precipitações médias por região na América do Sul. O método implementado permitiu a identificação de zonas climáticas, com base na semelhança nos padrões de temperatura e precipitação. A partir da análise das zonas climáticas em intervalos de tempo distintos, foi possível constatar mudanças tanto na extensão destas regiões como na intensidade da temperatura e precipitação médias. Como é possível observar na Figura 1, houve uma expansão das regiões mais quentes, especialmente nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil e na região dos pampas da Argentina. Os resultados deste trabalho, embora ainda em fase preliminar, contribuem para o entendimento e dimensionamento das mudanças do clima, principalmente nas áreas mais vulneráveis.

¹coduarte@inf.ufpel.edu.br

²juliana.anochi@inpe.br

³marilia.shimizu@gmail.com

⁴geronimo.lemos@inpe.br

Figura 1. Médias de Temperatura: Mapas Comparativos

Referências

- [1] Nicole Glanemann, Sven N Willner e Anders Levermann. “Paris Climate Agreement passes the cost-benefit test”. Em: **Nature communications** 11.1 (2020), p. 110.
- [2] Tahmineh Ladi, Shaghayegh Jabalameli e Ayyoob Sharifi. “Applications of machine learning and deep learning methods for climate change mitigation and adaptation”. Em: **Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science** 49.4 (2022), pp. 1314–1330.
- [3] Marcia Amidon Lusted. **Extreme Weather Events**. Greenhaven Publishing LLC, 2017.
- [4] José A Marengo, Giovanni Dolif, Adriana Cuartas, Pedro Camarinha, Demerval Gonçalves, Rafael Luiz, Larissa Silva, Regina CS Alvala, Marcelo E SeluchiI, Osvaldo L Moraes et al. “O maior desastre climático do Brasil: Chuvas e inundações no estado do Rio Grande do Sul em abril-maio 2024”. Em: **Estudos Avançados** 38.112 (2024), pp. 203–228.
- [5] David Rolnick, Priya L Donti, Lynn H Kaack, Kelly Kochanski, Alexandre Lacoste, Kris Sankaran, Andrew Slavin Ross, Nikola Milojevic-Dupont, Natasha Jaques, Anna Waldman-Brown et al. “Tackling climate change with machine learning”. Em: **ACM Computing Surveys (CSUR)** 55.2 (2022), pp. 1–96.
- [6] Ross J Salawitch, Timothy P Canty, Austin P Hope, Walter R Tribett e Brian F Bennett. **Paris climate agreement: Beacon of hope**. Springer Nature, 2017.
- [7] Peter A Stott, Nikolaos Christidis, Friederike EL Otto, Ying Sun, Jean-Paul Vanderlinden, Geert Jan Van Oldenborgh, Robert Vautard, Hans von Storch, Peter Walton, Pascal Yiou et al. “Attribution of extreme weather and climate-related events”. Em: **Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change** 7.1 (2016), pp. 23–41.